

A cyclist wearing a blue helmet and a yellow and black jersey is riding a road bike on a winding asphalt road. The road curves through a lush, green, rocky landscape with steep, moss-covered cliffs. The sky is bright and clear.

WayScience

VIII Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Сучасний рух науки»

WayScience

VIII Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Сучасний рух науки»

Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience»

Матеріали подані в авторській редакції. Редакція журналу не несе відповідальності за зміст тез доповіді та може не поділяти думку автора.

Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. – 724 с.

VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату.

Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», а саме:

- державне управління;
- філософські науки;
- економічні науки;
- історичні науки;
- юридичні науки;
- сільськогосподарські науки;
- географічні науки;
- педагогічні науки;
- психологічні науки;
- соціологічні науки;
- політичні науки;
- інші професійні науки.

ВИДЫ ДЕФЕКТОВ И РАСЧЕТ УЩЕРБОВ ОТ ОТКАЗОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ НА БЛОКАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Шевченко В.В.

Национальный технический университет «ХПИ» (г. Харьков),
к.т.н., доц., профессор кафедры электрических машин (ID 6022921)

Кононова Т.Г.

Харьковский машиностроительный колледж (г. Харьков),
преподаватель дисциплин цикловой комиссии «Электромеханика
и технологии сварочного производства» высшей категории

Определение технологических и эксплуатационных рисков отказов электрооборудования (ЭО) в энергосистеме обычно определяется по статистическим данным, т.к. выполнение лабораторных исследований такого оборудования на макетах невозможно, а количество установленных ТГ на блоках недостаточно для образования статистически однородной выборки, что ведет к значительной неточности результатов. Также необходимо учитывать рыночные показатели: цена, конъюнктура, конкурентоспособность и т.д.

Оценка возможных рисков в мировой практике турбогенераторостроения выполняется на базе анализа статистических данных по эксплуатации ЭО тепловых электростанций (ТЭС и АЭС). Для своевременного предупреждения появления и развития дефектов турбогенераторов (ТГ) необходимо по статистической выборке установить типичные дефекты, т.е. дефекты, которые встречаются наиболее часто в машинах одного или даже разного типа, но которые имеют подобные конструкции и работают в аналогичных условиях эксплуатации. Определение типичных дефектов важно потому, что знание их перечня позволит большее внимание уделять «точкам риска» – местам наиболее вероятного появления дефекта. Это позволит принимать меры на

этапе зарождения дефекта, точнее оценить его опасность и скорость развития, необходимость и оперативность выполнения останковки ТГ [1,2]. С другой стороны, знание типичных дефектов, умение оценить их опасность и точнее прогнозировать их развитие позволит исключить необоснованные останковки ТГ, сократит время их простоев и объемы недовыработки электроэнергии, т.к. не все дефекты ТГ приводят к отказам.

Оценка опасности возникновения дефектов должна вестись не только эмпирически, но с выполнением численных, пусть даже приблизительных, расчетов. Например, возможно численное определение времени удельного простоя ТГ (часы/(ТГ в год)). Тогда риск проявления дефекта (D) может быть определен, как произведение вероятности появления дефекта (B) на усредненную величину ущерба (U) от его появления: $D=B*U$ [3]. Кроме того, знание вероятности появления дефекта в отдельных узлах ТГ и знание общего количества дефектонапряженных узлов для конкретной машины позволит определить (или поставит вопрос необходимости определения) целесообразности проведения ремонтов данного оборудования. Можно утверждать, что если отношение количества установленных дефектов к общему числу возможных дефектов превышает 50 %, то выполнение ремонтов для данного ТГ нецелесообразно; и необходимо ставить вопрос о более точном расчете степени износа и, что наиболее вероятно, о полной или поузловой замене ТГ.

Типичные дефекты следует устанавливать с учетом способа охлаждения ТГ, как наиболее важного фактора, характеризующего особенности конструкции и возникающих дефектов. Так для ТГ с полным водородным охлаждением или с охлаждением водородом внутреннего объема и ротора наибольшую опасность представляют повреждения масляных уплотнений валов в местах их выхода из щитов, приводящие к выбросу водорода в машинный зал. В ТГ со всеми типами охлаждения к типичным дефектам можно отнести нарушения креплений лобовых частей обмотки статора, появление трещин в паяных соединениях головок лобовых частей, в медных

соединительных трубках подачи воды в обмотку статора, нарушения крепления обмотки статора в пазах, неплотности полых проводников, обрыв болтов крепления сливного коллектора и формирование трещин в сварных швах напорного и сливного коллекторов. Также типичными дефектами являются нарушения прессовки и «распушивание» крайних пакетов сердечников статоров, повреждения систем охлаждения обмоток статоров ТГ и собственно газоохладителей, износ контактных колец, нарушения в щеточных аппаратах, дефекты балансировки роторов и связанные с этим повреждения, технологические и эксплуатационные дефекты изоляций обмоток [2,4].

Эти дефекты представляют большую опасность, т.к. приводят к серьезным авариям, пожарам и взрывам, к длительным вынужденным простоям (до года и более), к разрушениям ТГ и машинных залов, к возможным жертвам, к значительным материальным потерям из-за недовыработки электроэнергии.

В табл. 1 представлены данные об ущербах из-за различных видов отказов ТГ мощностью 220, 350, 800 и 1000 МВт с водородно-водяным охлаждением, определенные по суммарной недовыработке электроэнергии. (Результаты собраны на электростанциях Украины и России за последние 12 лет, [3,4]).

Таблица 1

К вопросу оценки возможного ущерба (риска) от различных видов отказов турбогенераторов

Тип и мощность ТГ, МВт	Средняя частота отказов ТГ, 1/(ТГ в год)	Продолжительность среднего простоя на один отказ ТГ, час	Удельный простой, часы/(ТГ в год)	Удельная недовыработка электроэнергии, 10 ⁶ (кВт час) / (ТГ в год)
ТВВ-1000-2	0,35	46,8	15,4	15,4
ТВВ-800-2	0,36	47,3	16,8	13,2
ТГВ-350-2	0,41	45,0	18,4	9,2
ТГВ-220-2	0,57	65,0	37,0	8,2

Согласно выполненной оценке вероятности появления дефектов ТГ и установления мест их формирования, можно определить основные направления

работ по их своевременному выявлению и по предупреждению отказов (аварийных остановок) ТГ:

1) необходимо совершенствовать технологию и расширять программу испытаний ТГ на этапе изготовления, обеспечивать высокое качество ремонтов при сервисном обслуживании ТГ на станциях;

2) следует использовать системы *on-line* контроля состояния ТГ на блоках электростанций, дополнительные системы защиты от ненормальных режимов, своевременно заменять изношенные узлы и детали. При замене элементов ТГ следует использовать детали усовершенствованной конструкции [1,3];

3) Министерству энергетики и угольной промышленности Украины необходимо проводить корректировку правил технической эксплуатации ТГ в соответствии с новыми достижениями в турбогенераторостроении: внедрять новые материалы, технологии, уточненные методики расчетов.

Обязательным показателем любых инноваций в создании современных ТГ должна быть допустимость объемов экономических вложений, обеспечение снижения издержек и быстрая окупаемость вложений на их внедрение.

Список литературы:

1. Шевченко В.В. Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности /В.В. Шевченко // Харків: НТУ «ХП». – Вісник НТУ «ХП». – 2014. – № 38(1081). – С. 146-155.

2. Шумилов Ю.А. Вибродиагностика как составляющая мониторинга технического состояния силовых агрегатов / Ю. А. Шумилов, Б. М. Демидюк, А. В. Штогрин // Київ: Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2008. – Вип. 19. – С. 76-80.

3. Шевченко В.В. Способы предупреждения развития дефектов элементов конструкций турбогенераторов / В.В. Шевченко // Мариуполь: Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия «Технические науки». – 2016. – Вып. 32. – С. 172-180.

4. Голоднова О. С. Анализ и мероприятия по предупреждению повреждений сердечников статоров турбогенераторов / О. С. Голоднова, Г. В. Ростик // С.-Пб.: Электросила. – 2004. – № 43. – С. 56-64.

:[. . . // . . . VIII
 2019. – .3. – . 634-638. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3491058> , 3-4 2019 - , ,

: (), « » ,

:[. . . // . . . VIII
 . 2019 . – : , 2019. – .3. – . 634-638.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3491058> , 3-4

: (), « » , ,

ЗМІСТ

Пелешок С.Р., Пінський О.В., Гончаренко В.В. ЕКСТЕРСРНІ ПОКАЗНИКИ ТЕЛЯТ ЗА ГІПОТРОФІЇ	4
Пермінова С.О., Стоян С.С. ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ОСНОВНОЇ ЗОНИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ	9
Петльований М.В. ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ДОМЕННИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ ШЛАКІВ У ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ	12
Петраковська О.С., Богатир Д.В. ТИПОЛОГІЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СУВОРОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ	18
Петренко Л.В. АКТИВІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	23
Пида С.В., Конончук О.Б., Крук І.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГЦИДІВ ДІТАН І КВАДРІС ПРОТИ ХВОРОБ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УРОЖАЙ КАРТОПЛІ	28
Пилипенко В.М., Драпалюк М.В., Шамрук О.П., Рябченко В.Г., Сорокопуд В.Б., Черезов Ю.О. ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ СТРИЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ, СПОРТИВНОГО, МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАРІЮ ПЛЕТІЛЬНО ПУЛТРУЗІЙНИМ МЕТОДОМ ФОРМУВАННЯ	33
Пилипенко В.М., Шамрук О.П., Донець І.О., Петрик Д.П., Ткаченко І.В., Гончар В.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ	36
Пігарєв Ю.Б., Шаган А.А. ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ	

- Чупринов Є.В., Горяєва О.С. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ МОДИФІКУВАННЯ СТАЛІ ЛУЖНО-ЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ В ПРИСУТНОСТІ АЛЮМІНІЮ І КРЕМНІЮ** 606
- Шалова Н.С. ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ У ВУЗІ** 609
- Шаныгин А.В., Бабич М.С. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДЕФИЦИТА И НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ** 612
- Шаперчук С.В. ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВИГУНА РОБЕРТА СТИРЛІНГА** 618
- Шевцов А.В. ПРОБЛЕМА СЕЛФИ-ЗАВИСИМОСТИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ** 621
- Шевченко А.С., Гаврилов Э.В. ПРО УСТРАНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ИМЕТЬ ИМЕНА, ДАННЫЕ УКРАИНЦАМ РОДИТЕЛЯМИ** 625
- Шевченко В.В., Дон А.В. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ** 629
- Шевченко В.В., Кононова Т.Г. ВИДЫ ДЕФЕКТОВ И РАСЧЕТ УЩЕРБОВ ОТ ОТКАЗОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ НА БЛОКАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ** 634
- Шевченко В.В., Петренко Н.Я. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ** 638
- Шеремета Л.П. МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛІВ: СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ** 644
- Шимко А.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА» (На прикладі Київський професійно-педагогічний коледж ім. А. Макаренка)** 648
- Шипицин С.Я., Кучеренко П.М. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СР-**